

Life Thoughts in Harani's Short Stories

S. Mohanasunthari, Research Scholar & Assistant Professor, Center for Tamil Studies,
A. Veeraiya Vandayar Memorial Sri Pushpam College, Thanjavur, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5856-2087>

Dr. N. Sivajikapilan, Head & Associate Professor, Center for Tamil Studies,
A. Veeraiya Vandayar Memorial Sri Pushpam College, Thanjavur, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8818-6038>

DOI: 10.5281/zenodo.7437988

Received: 15 September 2022; Revised: 01 October 2022; Accepted: 27 October 2022; Available online: 26 November 2022

Abstract

Literature is a mirror that reflects life. The concepts of literature do a great job of guiding an individual. They give life-enhancing ideas to the perplexed individual. Living life in an orderly manner is considered to be a pleasant practice of living. Morality is a virtue. If one lives by virtue, the individual can live a better life. The morality of the individual is the basic reason for the development of society. In this way, literature is created to clarify the human mind by stating what should be done and what should not be done in life. The word ethics refers to the meaning such as morals, didactic, ethical principles, life ethics, benevolent characteristics, etc. Among these, the term "life ethics" or "life ideas" has gained widespread acceptance and has been established in the case of social rejuvenation. In this way, the purpose of this article is to explore the concepts of life such as culture, family, friendship, self-reliance, pride, and humanity in the short stories of Harani.

Keywords: Culture, Domesticity, Friendship, Self-Reliance, Ego, Humanity, Harani.

References

- [1] Iragavaiyengar, Ira. *Kurunthokai Moolamum Vilakkamum*. Gaura Publishing House, Trichy. (2016)
- [2] Rajamanikanar, Ma. *Kalinthogai*. Poombukar Publishing House, Chennai. (2011)
- [3] Udayamurthy, M.S. *Tannambikaiyum Uyar Dharma Nerigalum*. Ganga Bookstore, Chennai. (2021)
- [4] Sivaramalingam, K. *Silapathikaram*. Center for the Study of Indian Culture, Chennai. (2009)
- [5] Duraisamipillai, Olavai Su. *Nattrinal moolamum Vilakauraiyum*. Poombukar Publishing House, Chennai. (2010)
- [6] Devaneyappanar, Jn. *Pandaya Tamil nagarigamum Panbadum*. Senpaka Publishing House, Chennai. (2015)
- [7] Nedunchezhiyan, novelist Ira. *Thirukkural Navalar Urai*. Novelist Nedunchezhiyan Foundation, Chennai. (2001)
- [8] Madurai Mudaliar, Gu. *Naladiyar Telivurai*. Pari Nilayam, Chennai, 2019, 2019.
- [9] Muthu Veerappan, *Ilakkiya Vilakkam*. Pari Nilayam, Chennai. (2004)
- [10] Vajravelu, S. *Purananooru Eliya Urayudan*. Kamleswaran Publications, Chennai, 2012.
- [11] Vimalanandam, Madhu. S. *Tamil ilakkiya Varalaru*. Mullai Nilayam, Chennai. (2019)
- [12] Harani. *Uyirkudil*. Gnanambal Publishing House, Thanjavur, First Edition. (2003)
- [13] Harani. *Sella Notu*. K.G. Publications, Thanjavur, First Edition. (2012)
- [14] Harani. *Purandu Padukkum Vazhkai*. K.G. Publications, Thanjavur, (2011)
- [15] Harani. *Marupadiyum Nathi Varum*. Alarmel Mangai Publication, Chennai.(2003)

செங்காந்தள்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் தமிழ் ஆய்விதழ்

48

மலர் - 2, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2053

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

ஹரணியின் சிறுகதைகளில் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்

செ. மோகனசுந்தரி, முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழ் உயராய்வு மையம்,

அ.வீரையா வாண்டையார் நினைவு திரு புட்பம் கல்லூரி, தஞ்சாவூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5856-2087>

முனைவர் நா. சிவாஜிகபிலன், தலைவர் & இணைப்பேராசிரியர், தமிழ் உயராய்வு மையம்,

அ.வீரையா வாண்டையார் நினைவு திரு புட்பம் கல்லூரி, தஞ்சாவூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8818-6038>

DOI: 10.5281/zenodo.7437988

ஆய்வுச்சுருக்கம்

இலக்கியம் என்பது வாழ்க்கையைப் பிரதிபலிக்கும் கண்ணாடி என்பார். பல இலக்கியங்களின் கருத்தாக்கங்கள் தனிமனிதனை வழிநடத்தக்கூடிய சிறப்பான ஆக்கப்பணியைச் செய்கின்றன. அவை வாழ்வை உயர்த்தும் வாழ்வியல் கருத்துக்களைக் கூறி வாழ்வாங்கு வாழச் செய்கின்றன. வாழ்க்கை நெறிப்பட வாழும் இனிய நடைமுறை வாழ்வியல் என்று கருதப்படுகின்றது. வாழ்வியல் ஒழுக்கம் என்பது நற்பண்பாகும். நன்நெறிகளைப் பின்பற்றி வாழ்ந்தால் வாழ்வில் மேம்பட்ட மனிதராக வாழ முடியும். தனிமனித ஒழுக்கமே சமூகம் மேம்பட அடிப்படைக் காரணமாக இருக்கின்றது. அவ்வகையில் இலக்கியங்களானது மனிதன், வாழ்க்கையில் எச்செயல்களைச் செய்ய வேண்டும், எச்செயல்களைச் செய்யக் கூடாது என எடுத்துக்கூறி மனித மனத்தைத் தெளிவுபடுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டு படைக்கப்படுகின்றன. வாழ்வியல் நெறிகள் என்ற சொல்லிற்கு ஆங்கிலச் சொற்களஞ்சியமானது ETHICS என்ற பொருளைக் குறிப்பிடுகின்றது. ETHICS என்ற ஆங்கிலச் சொல்லுக்கு இணையாகத் தமிழில் அறநெறிகள், அறவியல், நன்னெறிக் கோட்பாடுகள், வாழ்வியல் ஒழுக்கலாறுகள், பண்புகள், ஒழுக்கமுறைகள் முதலான சொற்கள் வழங்கி வருகின்றன. இவற்றுள் வாழ்வியல் நெறிகள் அல்லது வாழ்வியல் சிந்தனைகள் என்ற சொல்லே பரவலான ஏற்பினைப் பெற்று வழக்கிலும் நிலைப்பெற்றுள்ளது. அவ்வகையில் ஹரணியின் சிறுகதைகள் மூலம் எடுத்துரைக்கப்பட்ட வாழ்வியல் சிந்தனைகளான பண்பாடு, இல்லறம், நட்பு, தன்னம்பிக்கை, ஈகை, மனிதநேயம் போன்ற பொருண்மைகளை ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

கருவிச்சொற்கள்: பண்பாடு, இல்லறம், நட்பு, தன்னம்பிக்கை, ஈகை, மனிதநேயம்.

முன்னுரை

மனித சமுதாயம் சிறப்பான வாழ்வையும் நிலையான இன்பத்தையும் பெற வேண்டும் என்பதன் வெளிப்பாடாகத் தோன்றியதே இலக்கியங்களாகும். அவ்விலக்கியங்கள் ஒருவன் சார்ந்துள்ள சமூகச் சூழலையும் அச்சூழலால் விளையும் உணர்வுகளையும் வெளிப்படுத்துவதாக

மலர் - 2, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2053

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

விளங்குகின்றன. மனிதர்கள் சமுதாயத்தில் நல்லொழுக்கத்துடன் வாழ வேண்டும் என்பதற்காகப் பல புலவர் பெருமக்களும் சான்றோர்களும் பல வாழ்வியல் சிந்தனைகளைத் தங்களின் பாடல்களின் மூலம் வலியுறுத்திக் கூறியுள்ளார்கள். இன்றைய படைப்பாளர்களிடம் இச்சிந்தனைப் போக்கு நிரம்பக் காணப்படுகின்றது. சமூகத்தை உற்றுநோக்கும் படைப்பாளர்கள் நடைமுறை வாழ்வில் காணக்கூடிய இன்ப துன்பங்களை ஆராய்ந்து அதன்வழி மக்களை நல்வழிப்படுத்தவே இலக்கியங்களைப் படைக்கின்றனர். அவ்வகையில் எழுத்துலகில் தனக்கெனத் தனியிடம் பிடித்துள்ள ஹரணியின் படைப்புகளில் காணலாகும் வாழ்வியல் சிந்தனைகளை இக்கட்டுரையின் மூலம் அறியலாம்.

வாழ்வியல் சிந்தனைகள்

மனித இனத்தில் மனிதன் பிறந்தது முதல் இறக்கும் வரையிலுள்ள அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் கொண்டது வாழ்வியலாகும். ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையும் ஓர் அரசாட்சிக்கு ஒப்பாகும். உடலென்னும் நிலப்பரப்பில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் களமே வாழ்க்கையாகும். அவ்வாழ்க்கையைப் பற்றிக் கூறுவது வாழ்வியல் ஆகும்.

வாழ்க்கை என்பது ஒரு கலை. அதை அழகுபடுத்துவதும், அலங்கோலப் படுத்துவதும் அவரவர் கையில்தான் உள்ளது. வாழும் நிலத்திற்கேற்பவும், மாறும் காலத்திற்கேற்பவும் வாழ்க்கை முறைகள், பழக்கவழக்கங்கள், நம்பிக்கைகள், அறக்கருத்துக்கள் மாறுபடுவது இயற்கை (இலக்கியவிளக்கம், ப. 1)

என்கிறார் பழ.முத்துவீரப்பன். தமிழ்மொழியில் அமைந்துள்ள இலக்கியங்கள் மனித குலத்தை இன்புறுத்தி அதன் வழியே அறஒழுக்கத்தை உணர்த்தும் வலிமையுடையதாக விளங்குகின்றன. இலக்கியங்கள் இவ்வாழ்க்கை முறையைத்தான் மனித மனதிற்கு உணர்த்துகின்றன. மக்களாகப் பிறந்தவர்கள் எல்லோரும் உயர்வாக மதிக்கப்படுவது இல்லை. அவர்களில் அறஒழுக்கம் உடையவர்களே உயர்ந்தவர்கள் என மக்களால் மதிக்கப்படுகிறார்கள். அறஒழுக்கம் உள்ள ஒருவனுக்குச் சென்ற இடமெல்லாம்சிறப்பை உண்டாக்குகிறது.

அறஒழுக்கம் எவை என்று நாம் வரையறுத்துக் கூறமுடியாது. நம் இலக்கியங்களில், பெரியோர்களால் நல்ல செயல்கள் எதுவென்று கூறப்பட்டிருக்கின்றனவோ, அவையெல்லாம் அறஒழுக்கம் என்று கருதிட வேண்டும். மனம், மொழி, மெய்களைத் தீயநெறியில் செல்லவிடாமல் தடுத்து, நன்னெறியில் நிறுத்த நமக்கு இலக்கியங்கள் துணைபுரிகின்றன. உள்ளம் சார்ந்த பணித்த மொழியும், இனிய சொல்லும், கனிவான பார்வையும், ஒழுக்கச் செயலும், ஒப்புரவு குணமும், ஈதல் நெறியும் பண்பாட்டை வெளிப்படுத்தும்.

அன்போடு நற்குடிமை யார்மட்டும் வெஃகாத
நன்பொரு மக்கள் நலனீதல் – பண்புடையார்
உயிர்ந்தாரஃ தற்றொரொழிந்தார் உலகத்தில்

மலர் - 2, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2053

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

பைந்தமிழன் பாடறிந்த பண்பு (தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, ப. 52)

என்கிறது ஒரு பழம்பாடல். நல்ல குடிப்பிறப்பு, அன்பு வழியில் வந்த வாழ்க்கை முறை, எந்த உயிரையும் வெறுக்காத நட்புமுறை, எல்லா உயிர்களையும் தம் உயிர்போல போற்றும் குணம், ஒப்புரவு, நாண், கண்ணோட்டம், உயர்வு, வழக்கம், ஈத்துவக்கும் இன்பம் அறிதல் இத்தகைய நற்பண்புகள் உடையவர்களால் உலகம் உய்யும். பிறர் இயல்பை அறிந்து நடக்கும் நல்ல குணமே பாடறிந்து ஒழுகும் பண்பாகக் கருதப்படுவதால் இலக்கியத்தில் படைக்கப்படுகின்ற கதைமாந்தர்கள் இப்பண்புகளை அறிந்தவர்களாகக் கடைபிடிக்கும் வல்லமை கொண்டவர்களாக அமைய வேண்டியது தேவையாகின்றது. இவ்வுலகத்தில் மனிதனை மனிதனாக வாழச் செய்வது வாழ்வியல் நெறிகளாகும். அரிது அரிது மானிடனாய் பிறத்தல் அரிது என்கிறார் ஓளவை மூதாட்டி. அத்தகைய மானிடப் பிறவியானது உயிரினங்களில் எல்லாவற்றிலும் உயர்ந்தது என்று கூறியுள்ளார். அவ்வயர்வான மனிதப் பிறவிக்குரிய வாழ்வியல் அறங்களான விருந்தோம்பல், ஈகை, மானம், நட்பு முதலானவற்றை ஒருங்கே அமையப் பெற்று வாழும் வாழ்க்கையானது மனிதனை விலங்கிலிருந்து வேறுபடுத்திக் காட்டக் கூடியதாக அமைகின்றது. இப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பண்புகளோடு வாழ்தல் என்பது காலத்திற்குக் காலம், நாட்டிற்கு நாடு, இனத்திற்கு இனம் வேறுபட்டு நிற்கும். ஒரு மனிதனின் பெருமைக்கும் சிறப்புக்கும் காரணம் அவர்கள் வாழும் வாழ்வியல் நெறிகள் தான் என்பதை,

நாடா கொன்றோ காடா கொன்றோ

அவலா கொன்றோ மிசையா கொன்றோ

எவ்வழி நல்லவர் ஆடவர்

அவ்வழி நல்லை வாழிய நிலனே! (புறநானூறு, பா. 187:1-4)

என்ற ஓளவையின் பாடல் எடுத்துரைக்கின்றது.

பண்பாடு

பண்புதல் சீர்ப்புதல். அதாவது பக்குவப்படுதல், நிலத்தை நன்கு பயன்படுத்துவதால், அது பயனுடைய விளைநிலமாகின்றது. அதுபோல மனித வாழ்வைப் பயனுடையதாகப் பக்குவப்படுத்துதல் வேண்டும். அந்தப் பக்குவந்தான் பண்பாடு என்பதாகும். பண்பாடு பொருள் செறிவுள்ள சொல்லாகும். 'பண்பெனப்படுவது பாடறிந்து ஒழுகல்' என்கிறது கலித்தொகை.

அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை

பண்பும் பயனும் அது (குறள்.45)

என்கிறது வள்ளுவம். அன்புடைய இல்வாழ்க்கை தான் பண்புடையதாக இருக்கும். அறமுடைய இல்வாழ்க்கை தான் பயனுடையதாக இருக்கும். பண்பாட்டின் அடிப்படை அன்புதான். அந்த அன்பின் வழியதுதான் உயிர்கள். இந்த உயிர்கள் நிலைபெற்று வாழ அன்பின் வெளிவந்த நெறியாளர்கள் இருத்தல் வேண்டும். இல்லாவிட்டால் இந்த உலகம் இல்லாமல் அழிந்துவிடும் என்பதை அறநூல்களும் உலகப் பொதுமறையும் விளம்பி நிற்கின்றன.

மலர் - 2, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2053

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

"பண்பாடு என்பது திருந்திய ஒழுக்கம். அது எல்லாப் பொருள்களையும் தமக்கும் பிறர்க்கும் பயன்படுத்துவது. எளியாரிடத்தும் இனிதாகப் பேசுவதும், புதிதாய் வந்த ஒழுக்கமுள்ள அயலாரை விருந்தோம்புவதும், இரப்போர்க்கு ஈவதும், இயன்றவரை பிறருக்குதவுவதும், கொள்கையும் மானமும் கெடின் உயிரை விடுவதும் பண்பாட்டுக் கூறுகளாகும்" என்கிறார் தேவநேயப்பாவாணர். காலங்காலமாகக் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகின்ற மக்களின் வழக்காறுகளைப் 'பண்பாடு' என்று குறிப்பிடுவது வழக்கம். இந்தப் பண்புகள் நம் முன்னோர்கள் வாயிலாகவும், நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள சமுதாயத்தின் மூலமாகவும் மக்கள் வாழ்வியலுள் ஒன்றாக நுழைகின்றன. இக்கருத்தின் அடிப்படையில் மனிதப் பண்புகளும் வாழ்வியல் அறங்களும் மதிப்பிழந்து கொண்டிருக்கும் வேகம் நிறைந்த வாழ்க்கைச் சூழலில் விருந்தோம்பல் என்னும் பழக்கம் மறைந்து வருகிறது. 'தொட்டிச்செடி' என்னும் கதையில் விருந்தினரை வரவேற்கத் தம் பிள்ளைகளுக்குக் கற்றுத் தருகின்றார் அவர்களது தந்தை.

யார் வந்தாலும் வாங்கன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லி கூப்பிட்டுட்டு உள்ள போயிடுங்க... இல்லே வாங்க உட்காருங்க. எனக்கு நாளைக்கு டெஸ்ட் படிக்கப்போறேன்னு சொல்லிடுங்க... (தொட்டிச்செடி, செல்லாதநோட்டு, ப. 35)

என்று வீட்டிற்கு வரும் விருந்தினரை வரவேற்று உபசரிக்கும் தமிழ் பண்பாட்டினைத் தன் பிள்ளைகளுக்குக் கற்றுத்தந்து பண்பாட்டை மீட்டெடுக்கும் படைப்பாக இக்கதையானது அமைந்துள்ளது. இக்கருத்தை வள்ளுவர் விருந்தோம்பல் என்னும் தனி அதிகாரத்தில்,

மோப்பக் குழையும் அனிச்சம் முகந்திரிந்து

நோக்கக் குழையும் விருத்து (குறள்.90)

விருந்தினரை முகம் மலர வரவேற்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார்.

இல்லறம்

ஆண் - பெண் இருவரையும் மனதாலும், உயிராலும், உணர்வாலும் திருமணம் என்னும் நிகழ்வின் மூலம் இணைப்பதே இல்லறம் ஆகும். இல்லறம் என்பது இரு இதயங்களின் அன்பு மட்டுமே கொண்டு வாழும் உண்மையான வாழ்வாகும். இதனை,

செம்புலப் பெயல்நீர்போல அன்புடை

நெஞ்சம் தாம் கலந்தனவே (குறள்.40)

என்று குறுந்தொகை பாடலானது விளக்குகின்றது. இக்கருத்துக்கு வலுசேர்க்கும் வகையில் 'அப்பா தொலைச்ச பென்சில்' கதையில்,

ஒரு பாலர்கிட்டே அன்பு இருந்தா அது நட்பா மாறும். ஆண் பெண்ணாகிய மாற்றுப் பாலர்கிட்டே அந்த அன்பு தொடர்ந்தா அது காதலா மாறுது. இது கணவன் மனைவிங்கற உறவுகிட்டே மட்டும் தான் சாத்தியப்படும். இந்த காதல் அப்படியே பரிணமிச்சு தொடர்ந்தா அது கணவன் மனைவிங்கற

மலர் - 2, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2053

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

உறவுக்கிடையில் நட்பா மீண்டும் மாறாது (அப்பா தொலைச்ச பென்சில் ..., மறுபடியும் நதி வரும், ப.8)

மேலும்,

பெத்த பொண்ணோ பிள்ளையோ, அக்கா தங்கச்சியோ, அண்ணன் தம்பிகளோ ஒருவனுக்கு ஆதரவு கிடையாது. மனைவி ஒருத்தி தான் எப்பவும். இந்த நிலைமைதான் ஒரு பொண்ணுக்கும். (அப்பா தொலைச்ச பென்சில் ..., மறுபடியும் நதி வரும், ப.9)

என்று இல்லறத்தின் மேன்மையை ஆசிரியர் இக்கதையில் தெளிவுபடுத்துகிறார். மனைவி இவ்வில்லற வாழ்வில் கணவன் பண்பினராய் இருத்தல் வேண்டும். நன்மக்களைப் பெற்று அவர்களை அவையத்து முந்தி இருக்கச் செய்தல் வேண்டும். இத்தகைய கருத்தாக்கங்கள் நிறைந்த இருவருக்குமிடையே புரிதலும், ஒற்றுமையும் இருக்க வேண்டும் என்பதை,

தாலி வாங்கிக் கொள்வதும் படுக்கையறை உறவுகளும் மட்டும் கணவன் மனைவிக்கான கடமைகள் அல்ல! புரிந்து கொள்ளல், பரஸ்பரம், சுகம், துக்கம், பகிர்ந்து கொள்ளல், "உனக்குத் துக்கமா நான் அழுவேன். என்ன செய்ய வேண்டும் சொல். நான் துக்கம் போக்குகிறேன்" என்று மனைவியும், "எனக்காக வரை உன் உனக்குக் கஷ்டமா! உன்னைக் கைவிடமாட்டேன். கடைசி நிழல்போல் இருப்பேன்" என்று கணவனும் பரஸ்பரம் செய்து கொள்ளும் ஒப்பந்தம்தான் வாழ்க்கை (அன்பு சக்கரம், மறுபடியும் நதி வரும், பக்.34-35)

என்று இல்லறம் நல்லறம் ஆவதற்கான வழிகளை "அன்பு சக்கரம்" என்னும் கதையில் கூறியுள்ளார்.

நட்பு

பண்பாட்டு வளர்ச்சியில் நட்புக்கும் ஒரு சிறப்பிடம் உண்டு. நட்பு என்பது வாழ்வின் பற்றுக்கோடு. நட்பு இல்லையேல் நாட்டில் உறவு இல்லை எனலாம். மனிதன் மனதுக்கு அன்பும், அமைதியும், ஆறுதலும் தருவது நட்பைக் காட்டிலும் வேறு எதுவுமில்லை எனலாம். மனிதநேயம் வளர்வதற்கு ஒரு வழிகாட்டியாக இருப்பதுவும் நட்புதான். உண்மையான நட்பு என்பது பயன் கருதாது. நண்பரின் நன்மையை மட்டும் கருத்தில் கொள்ளும். மனிதன் இடர்படும் நேரத்தில் அவனுக்குத் தோழமை உணர்வோடு இன்ப, துன்பங்களைப் பகிர்ந்து கொள்பவன் சிறந்த நண்பனாகிறான். அதேபோல் மனப்பொருத்தம் உடையோரே நண்பர்களாக முடியும் என்பதை,

பலநாளும் பக்கத்தா ராயினும் நெஞ்சில்

சிலநாளும் ஒட்டாரோடு ஒட்டார்; - பலநாளும்

நீத்தார் எனக்கை விடலுண்டோ, தம்நெஞ்சத்து

யாத்தாரோடு யாத்த தொடர்பு (நாலடியார், 214)

என்னும் நாலடியாரின் பாடல்கள் உணர்த்துகின்றது.

மலர் - 2, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2053

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

'தோழன்' என்னும் சிறுகதையில், தன் நண்பன் வெளிநாடு செல்வதற்காகத் தன் குடும்பத்தினருக்குத் தெரியாமல் பணம் கொடுக்கிறான். அது தெரிந்ததும் குடும்பத்தினரின் கோபத்திற்கு ஆளாகின்றான். நண்பன் நீண்ட நாட்களாகியும் பணம் அனுப்பாத போதும் அவன் மீது நம்பிக்கை குறையாதிருந்தான். அதேபோல் வெளிநாடு சென்ற நண்பனுக்குச் சரியான வேலை கிடைக்காமல் விபத்திற்குள்ளாகி இறக்க நேரிடும் தருவாயிலும் தான் வாங்கிய பணத்தை வேறொருவர் மூலமாகத் திருப்பி அனுப்ப ஏற்பாடு செய்துவிட்டு இறந்துவிடுகிறான்.

ராகவன் மட்டும் நம்பிக்கை இழக்கவில்லை. இப்ராஹிம் வாக்குத் தவறுபவனல்ல. அங்கு நிலைமை எப்படி என்று தெரியவில்லை. அப்படியே இப்ராஹிம் அனுப்பாது போனாலும் போகட்டும்! தனக்கு ஒரு நல்ல வேலை நிரந்தரமாக அமையும். அப்போது கடனை அடைத்துவிடலாம். அதுவரை வட்டி கட்டலாம், நண்பனுக்காகச் செய்யலாம் (தோழன், மறுபடியும் நதி வரும், ப.21)

எனவும்,

மரணத்துடன் போராடிக் கொண்டிருந்த இப்ராஹிம் என் உடல் இந்தியாவுக்கு போக வேண்டாம்! அதற்காகும் செலவு, நாம் சம்பாதித்த பணம் முழுவதுமே செலவாகிவிடும். எனவே, நான் சம்பாதித்த பணத்தை என் நண்பன் ராகவனுக்கு அனுப்பிவிடுங்கள். அவனுக்குத் தெரியும் என் வாக்குறுதிகள் என்கிறான். (தோழன், மறுபடியும் நதி வரும், ப.22)

எனவும் வரும் இவ்வரிகள் நண்பர்கள் இருவரும் ஒருவர் மேல் ஒருவர் வைத்துள்ள நம்பிக்கையை விளக்குகிறது. ஒளவை, அதியமான், கபிலர் பிசிராந்தையார் பாரி, கோப்பெருஞ்சோழன் போன்றோரின் நட்புப் போலவும்,

புணர்ச்சி பழகுதல் வேண்டா உணர்ச்சிதான்

நட்பாங் கிழமை தரும் (குறள். 785)

என்ற குறட்பாவிற்கு ஏற்பவும், வெளிநாடு சென்ற பிறகு வெகுநாட்கள் தொடர்பில் இல்லாது இருந்தும் அவர்களுடைய நட்பானது நம்பிக்கை என்னும் உணர்வால் ஒத்திருப்பதை இக்கதையானது எடுத்துக்காட்டுகின்றது. அவர்களது ஆழமான நட்பும் இக்கதையில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

தன்னம்பிக்கை

வாழ்க்கை என்பது பல சோதனைகளையும் போராட்டங்களையும் கொண்டது. அவற்றிலிருந்து மனித இனம் கடந்து செல்லும் பாதைகளாகத் தன்னம்பிக்கை, வீரம் இரண்டும் இருக்கின்றன. துன்பங்களைக் கண்டு பயந்துவிடாமல், தோல்விகளைக் கண்டு துவண்டு விடாமல் விடாமுயற்சியினால் உயர்ந்த நிலையை அடைவதற்குத் தன்னம்பிக்கை ஊன்றுகோலாக இருக்கிறது.

மலர் - 2, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2053

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

ஒரு நாட்டின் சொத்து அதன் நிலவளம், நீர்வளம், கனிமவளமல்ல; ஒரு நாட்டின் சொத்து அதன் மக்கள்; அந்த மக்களின் தன்னம்பிக்கை, அதுதான் பாலைவனத்தைப் பசுஞ்சோலையாக மாற்றவல்லது. தன்னம்பிக்கைதான் ஒரு மனிதனின் ஜீவநாடி; ஒரு நாட்டின் ஜீவநாடி. 'பிழைத்துக் கொள்வோம்' என்று தன்னம்பிக்கையோடு இருப்பவன் புற்று நோயிலிருந்தும் பிழைத்துக் கொள்கிறான். மருத்துவ உலகமே அதிசயிக்கும்படி நம்மை ஊக்குவிக்கும், நம்மை முந்திச் செயல்படுத்தும் ஒரு பெருஞ்சக்தி (தன்னம்பிக்கையும் உயர்தர்ம நெறிகளும், பக். 59-60)

என்று தன்னம்பிக்கை குறித்து விளக்குகிறார் எம்.எஸ்.உதயமூர்த்தி.

திறமை உள்ளவர்கள் தன் திறமை மீது வைக்கும் நம்பிக்கை தான் தன்னம்பிக்கை. வெற்றிக்குத் தன்னம்பிக்கையும் இன்றியமையாததாகும். இதனை விளக்க,

தொட்டனைத் தூறும் மணற்கேணி மாந்தர்க்குக்

கற்றனைத் தூறும் அறிவு (குறள். 396)

என்ற குறளானது அறிவு கற்பதனால் மட்டும் வருவதில்லை. கற்பவன் மனத்தில் இருந்து வருகின்றது என்ற விளக்கமளிக்கிறது. அதேபோல் நம்பிக்கையின் ஊற்றாகத் தன்னம்பிக்கை பிறக்கிறது என்பது தன்னம்பிக்கைப் பேச்சாளர்களின் கருத்தாக அமைகிறது. இக்கருத்தின்வழி "அக்னி குஞ்சொன்று" என்னும் சிறுகதையில் தமயந்தி என்னும் பெண், தான் வேலைப் பார்க்கும் நிறுவனத்தில் நடக்கும் தவறுகளை முதலாளியிடம் தைரியமாகக் கூறியதால், அவளுடைய மேலாளர் பெண்ணுக்கு வேலையின் நெளிவு சுளிவுகள் தெரியாது என்றும், தவறான கண்ணோட்டத்தோடும் அவளைப் பற்றி குறை கூறுகின்றான். இதனால் வேலையை ராஜினாமா செய்ய எண்ணுகிறாள். ஆனால், தன் நண்பனின் நம்பிக்கைப் பேச்சால் அவளுக்குள் தன்னம்பிக்கை பிறந்து தொடர்ந்து பணியாற்ற முடிவெடுக்கிறாள்.

தமயந்தி கொஞ்ச நேரம் பேசாமல் இருந்தாள். இதிலேயே இருந்து கொண்டுதான் இதைச் சரிபடுத்த வேண்டும். முரளி சொன்னது போல் நமக்கு-வயிற்றுக்குச் சோறிடுவது தாய் மாதிரி, இந்தக் குடும்பம் சிதறிடக் கூடாது, விடமாட்டேன், தமயந்தி யாருன்னு உணர்த்திட்டுத்தான் போவேன் (அக்னி குஞ்சொன்று, உயிர்க்குடில், ப. 7)

என்று நண்பன் மூலம் கிடைக்கும் நம்பிக்கையானது அப்பெண்ணிற்குத் தன்னம்பிக்கையாக மாறி அவளுக்குள் தைரியம் தழைத்தோங்குவதாய் இக்கதை அமைந்துள்ளது.

ஈகை

ஈகை என்பதற்கு 'வேண்டுவோர்க்கு வேண்டியதைக் கொடுத்தல்' என்று பரிமேலழகர் விளக்கமளிக்கின்றார். உலகத்தாற் போற்றும் அறங்களில் முதன்மையாகக் கருதப்படுவது ஈகையாகும். ஈகையானது எந்த வித எதிர்பார்ப்பும், திரும்பப் பெறும் தன்மையையும் அற்றதாக

மலர் - 2, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2053

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

இருத்தல் வேண்டும். மனிதநேயத்தின் அடிப்படைப் பண்புகளில் ஒன்றாக ஈகை கருதப்படுகின்றது. ஈகைக் குணம் தனிமனிதச் சிந்தனையில் தோன்றிச் சமுதாயப் பயனுடையதாக அமைகின்றது. ஈகையின் மாண்பை உணர்த்தக்கூடிய நிகழ்வுகளை வரலாற்றிலும், கதைகளை நம் இலக்கியங்களில் காணலாம். பொருளைத் தேடுவதே பிறருக்குக் கொடுக்கத்தான் என்பதை,

பிறர்க்கென முயலும் பேரருள் நெஞ்சமோடு

காமர் பொருட்பிணி போகிய நங்காதலர் (நற்றிணை, 186)

என்று ஈகையின் முக்கியத்துவத்தை நற்றிணை எடுத்தியம்புகிறது.

'உதவுதல் என்பது மனித குணம்' என்னும் கதையில் சான்றிதழ் வாங்க வந்த பெண் தன்னிடம் இருந்த பணத்தைச் சான்றிதழ் வாங்குவதற்காகவும், ஆட்டோவிற்கும் வீட்டிற்குச் செல்லவே செலவு செய்து விட்டுப் பணம் இன்றித் தவிக்கிறாள். எதார்த்தமாகத் தன் அலுவலகத்தில் இருந்து டீ குடிப்பதற்காக வெளியே வந்த ஜாகீர் என்பவர் அப்பெண்ணைக் கவனித்து, அவளுக்குச் சான்றிதழையும் வாங்கிக் கொடுத்து, மதிய உணவும் வாங்கிக் கொடுத்து, ஊருக்குச் செல்வதற்குப் பணமும் கொடுத்து உதவுகிறார். அவள் அந்தப் பணத்தைத் திருப்பி அனுப்புவதற்காக முகவரி கேட்கிறாள். அப்போது,

**உதவுதல் மனிதக் குணம்னு அல்லா சொல்லுவாரு அதுவும் நம்ப ஊருனு உதவி
செஞ்சேன், போயிட்டு வாங்க ... உங்களால திருப்பித் தரணும்னு நினைக்கிற
அந்த ஐம்பது ரூபாயை எங்காவது அனாதை இல்லத்து உண்டியல்ல
போட்டுடுங்க ... (உதவுதல் என்பது மனித குணம், புரண்டு படுக்கும் வாழ்க்கை,
ப. 289)**

என்று கைமாறு கருதாமல், தானாகவே சென்று உதவும் குணம் கொண்டவராக ஜாகீர் இக்கதையில் படைக்கப்பட்டுள்ளார். ஆற்றுதல் என்பது அலந்தவர்க்கு உதவுதல் (கலித்தொகை 133) என்று கலித்தொகை உணர்த்தும் கருத்திற்கு ஏற்ப ஈகையானது முன்பின் தெரியாத ஒருவருக்குத் துன்பம் என்றவுடன் எதையும் எதிர்பாராது செய்யக்கூடிய அறமாகும் என்பதை இக்கதை வெளிப்படுத்துகிறது.

மனிதநேயம்

மனிதனாக இருப்பதற்கு அடிப்படை தகுதியே மனிதநேயம் உடையவராக இருத்தல் வேண்டும். மனிதனின் அடிப்படை நற்குணங்களில் முதன்மையானது மனிதநேயமாகும். மட்டுமல்லாது நம்மோடு வாழும் மற்ற சகமனிதனிடம் உயிரினங்கள், தாவரங்கள், பூச்சிகள் மற்றும் இயற்கை என அனைத்தின் மீதும் பரிவோடு வாழ்வதே ஒரு மனிதனின் குறைந்தபட்ச தகுதியாகும்.

வரலாற்றில் அன்னை தெரசா, மகாத்மா காந்தி, நெல்சன் மண்டேலா போன்றபலர் மனிதநேயத்தை அடுத்த தலைமுறைக்கு தங்கள் செயல்கள் மூலம் எடுத்துரைத்துள்ளனர். உலக

மலர் - 2, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2053

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

வரலாற்றில் அன்னை தெரசா ஆற்றிய மனிதநேயச் செயல்பாடுகள் அனைத்து மக்களையும் உன்னத வழிக்குத் திருப்புகிறது. தன்னுடைய முழு வாழ்க்கையையும் எளியோர்க்கு அர்ப்பணித்த மாபெரும் தியாகத் திருமகளாகத் தெரசாவை இந்த உலகம் பார்க்கிறது.

இலக்கியங்களும் மனிதநேயம் குறித்து பற்பல கருத்துக்களை வலியுறுத்திச் செல்கின்றன.

எள்ளறு சிறப்பின் இமையவர் வியப்பப்
புள்ளறு புன்கண் தீர்த்தோன்; அன்றியும்
வாயிற் கடைமணி நடுநா நடுங்க
ஆவின் கடைமணி உருநீர் நெஞ்சுடத் தான்தன்

அரும்பெறல் புதல்வனை ஆழியின் மடித்தோன் (சிலப்பதிகாரம், பா. 51-55)

என்று சிலப்பதிகாரத்தில் புறாவிற்காகத் தன் சதையையே கொடுத்த சிபி சக்கரவர்த்தி மற்றும் பசுவின் கண்ணீருக்காகத் தன் மகனையே தேர்க்காலில் இட்டுக் கொன்ற மனுநீதிச் சோழனின் மனிதநேயத்தைக் கண்ணகி சிலப்பதிகாரத்தில் கூறும் பாங்கில் மனிதநேயத்தின் மருத்துவம் உணர்த்தப்படுகிறது.

ஹரணியின் 'மாண்புமிகு மனிதநேயம்' என்னும் கதையில், சங்கரனின் தந்தை ஏற்படுத்திய விபத்தில், இறந்தவரின் குடும்பத்திற்குத் தானே பொறுப்பேற்பதாகவும் இறந்தவரின் மூத்த மகளைத் தன் மகனுக்கு மணம் முடிப்பதாகவும் கூறிவிடுகின்றார். ஆனால், சங்கரன் சாருமதி என்னும் பெண்ணைக் காதலிக்கின்றான். இறந்தவரின் குடும்பத்திற்காகவும் தன் தந்தைக்காகவும் சாருமதியிடம் உண்மையைக் கூறிவிட்டு அவரது பெண்ணைத் திருமணம் செய்ய ஒப்புக் கொள்கின்றான். சாருமதியும் சூழ்நிலையை உணர்ந்து கொள்கிறாள்.

அவரோட மூத்த பெண்ணுக்குக் கல்யாணத்துக்கு வரன் பார்த்துக் கிட்டிருந்தப்ப
இது நடந்து போச்சு. என்னாலே ஏற்பட்ட இந்த நிலைமைக்கு சங்கரனைப்
பலியாடு ஆக்கிட்டேன். எதிர்பாராத திடீர் மனமாற்றத்திலே வீடு வந்ததும்
சங்கரனின் புதைந்திருந்த அந்த மாண்புமிக்க மனிதநேயத்தில் அவளும் பங்கு
பெறத் தீர்மானித்தாள் (மாண்புமிகு மனிதநேயம், மறுபடியும் நதி வரும், பக்,77-
78)

சங்கரனின் மனிதநேயம் மட்டுமின்றி அவனைப் புரிந்து கொண்ட சாருமதியின் மனிதநேயமும் இக்கதையின் சாரமாக அமைகின்றது. நல்ல மனமும் நல்லுணர்வும் மனிதநேயத்திற்கு அடிப்படையானது. இக்கதையில் இடம்பெறும் சங்கரனின் தந்தை, சங்கரன், சாருமதி மூவரும் மனிதநேயமிக்க பண்பாளர்களாகக் காட்டப்பட்டுள்ளனர்.

'செல்லாத நோட்டு' என்னும் கதையில், கேசவன் என்பவர் உணவகம் வைத்து நடத்தி வருகின்றார். தன் உணவகத்திற்கு வருபவர்கள் சாப்பிட்டு விட்டு செல்லாத ரூபாய் நோட்டுகளைக் கொடுத்தாலும் மறுக்காது வாங்கிக் கொள்கிறார். அவரிடம் வேலை பார்ப்பவர்கள் கேட்டால், பசியாறச் சாப்பிட்டால் போதும் என்று கூறிவிடுவார். அந்த

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2053

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

செல்லாத நோட்டுகளை மாதம் ஒருமுறை வங்கிக்குச் சென்று அனைத்தையும் மாற்றி அனாதை இல்லங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கின்றார்.

யாரு செல்லாத நோட்டு கொடுத்தாலும் வாங்கிக்குவாரு முதலாளி ... எதுவும் பேசமாட்டாரு போகட்டும் விடு பசியாறச் சாப்பிட்டான் போதும் போதும்பாரு மாசத்துலே ஒரு தடவை அத்தனை செல்லாத நோட்டையும் பேங்க்லே மாத்திட்டு வந்து அத அனாதை இல்லத்துக்கு கொடுத்துடுவாரு (செல்லாத நோட்டு, செல்லாத நோட்டு, ப. 10)

இக்கதையில் கேசவன் தன் உணவகத்திற்கு வருபவர்களிடம் பணம் மட்டுமே குறிக்கோளாகக் கருதாமல், பசியாற உணவருந்தினால் போதும் என்ற மனிதாபிமானத்தோடு எண்ணுகின்றார். அதேபோல் அவர்கள் கொடுக்கும் செல்லாத நோட்டுகளை மாற்றி அதையும் அனாதை இல்லத்திற்கு அனுப்புகின்ற அவரது மனிதநேய மாண்பு பாராட்டிற்குரியதாக அமைந்துள்ளது.

முடிவுரை

தமிழ் இலக்கியங்களில் நிறைந்து காணப்படுகின்ற வாழ்வியல் சிந்தனைகள் சிறந்த சமுதாயத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஆற்றல் கொண்டவை. இலக்கியங்கள் விழிப்புணர்வை ஊட்டி மனிதத்தைக் காக்கின்றது. ஹரணியின் சிறுகதைகளில் வாழ்வியல் சிந்தனைக் கருத்துகள் பரவிக் கிடக்கின்றன. அவற்றில் பண்பாடு, இல்லறம், நட்பு, தன்னம்பிக்கை, ஈகை குறித்த செய்திகள் இக்கட்டுரையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. விருந்தோம்பல் என்னும் பண்பாடு இவரது கதையில் மீட்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது. இல்லறம் என்பது இரு மனங்களின் ஒருமித்த பயணமாக இருக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துகிறது. நட்பில் புரிதலும் நம்பிக்கையும் அவசியம் என்னும் கருத்துப் புலனாகிறது. நம்பிக்கையே தன்னம்பிக்கையின் பிறப்பிடம், பயன் கருதாது உதவுதலே ஈகை எனவும், மனிதநேயத்தின் அடிப்படையே அன்புதான் போன்ற பொருண்மைகளை ஹரணியின் கதையின் மூலம் ஆராயப்பட்டுள்ளது.

பார்வை நூல்கள்

- [1] இராகவையங்கார், இரா. குறுந்தொகை மூலமும் விளக்கமும், கௌரா பதிப்பகம், திருச்சி. (2016)
- [2] இராசமாணிக்கனார், மா. கலித்தொகை, பூம்புகார் பதிப்பகம், சென்னை. (2011)
- [3] உதயமூர்த்தி, எம்.எஸ். தன்னம்பிக்கையும் உயர்தர்ம நெறிகளும், கங்கை புத்தக நிலையம், சென்னை. (2021)
- [4] சிவராமலிங்கம், கெ. சிலப்பதிகாரம், இந்தியப் பண்பாட்டு ஆய்வு மையம், சென்னை. (2009)
- [5] துரைசாமிப்பிள்ளை, ஓளவை சு. நற்றிணை மூலமும் விளக்கவுரையும், பூம்புகார் பதிப்பகம், சென்னை. (2010)

மலர் - 2, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2053

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

- [6] தேவநேயப்பாவாணர், ஞா. பண்டைத் தமிழ் நாகரிகமும் பண்பாடும், செண்பகா பதிப்பகம், சென்னை. (2015)
- [7] நெடுஞ்செழியன், நாவலர் இரா. திருக்குறள் நாவலர் உரை, நாவலர் நெடுஞ்செழியன் அறக்கட்டளை, சென்னை. (2001)
- [8] மதுரை முதலியார், கு. நாலடியார் தெளிவுரை, பாரி நிலையம், சென்னை, 2019. (2019)
- [9] முத்து வீரப்பன், பழ. இலக்கிய விளக்கம், பாரி நிலையம், சென்னை. (2004)
- [10] வஜ்ரவேலு, எஸ். புறநானூறு எளிய உரையுடன், கமலேஷ்வரன் பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை. (2012)
- விமலானந்தம், மது.ச. தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, முல்லை நிலையம், சென்னை. (2019)
- [11] ஹரணி, உயிர்க்குடில், ஞானாம்பாள் பதிப்பகம், தஞ்சாவூர், முதற்பதிப்பு. (2003)
- [12] ஹரணி, செல்லாத நோட்டு, கே.ஜி. பப்ளிகேஷன்ஸ், தஞ்சாவூர், முதற்பதிப்பு. (2012)
- [13] ஹரணி, புரண்டு படுக்கும் வாழ்க்கை, கே.ஜி. பப்ளிகேஷன்ஸ், தஞ்சாவூர், முதற்பதிப்பு. (2011)
- [14] ஹரணி, மறுபடியும் நதி வரும், அலர்மேல் மங்கை வெளியீடு, சென்னை, முதற்பதிப்பு. (2003)

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.